

Sharipov Shohruz Faxriddin o`g`li
O`zRFA Tarix instituti kichik ilmiy xodimi

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA “KICHIK XUSUSIYLAŞHTIRISH” JARAYONI TARIXI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5976574>

Annotatsiya: *Ushbu maqolada O`zbekiston Respublikasida amalga oshirilgan Kichik xususiylashtirish jarayoni tarixi haqidagi mulohazalar bayon etilib, uning tashkil etilishi va qonuniy asoslari tashkil topishi haqida fikr yuritilgan.*

Annotation: *This article describes the history of the Small Privatization Process in the Republic of Uzbekistan, its organization and the formation of the legal framework.*

Kalit so`zlar: *“Kichik xususiylashtirish”, bozor iqtisodiyoti, Davlat mulk qo`mitasi, byudjet, korxonalar, “Polimer” ishlab chiqarish birlashmasi, “Fayz” ishlab chiqarish birlashmasi, xususiylashtirilmaydigan korxonalar.*

Keywords: *“Small privatization”, market economy, State Property Committee, budget, enterprise, “Polymer” production association, “Fayz” production association, non-privatized enterprise.*

XX asrning 90-yillarning boshiga kelib, dunyodagi imperiyalaridan biri bo`lmish SSSR davlati quladi. Uning tarkibida bo`lgan davlatlar o`zlarining azaliy orzusi bo`lmish mustaqillik huquqiga erishib, o`z davlatlarining rivojlanishi yo`llarini tanlayotgan edilar. Shunday davlatlarda biri bu- mustaqil O`zbekiston Respublikasi bo`lib, u o`z iqtisodiyotini erkin bozor munosabatlari asosida qurishni e`lon qildi. Ammo, bu jarayon oson kechmasligi aniq edi. Negaki, Sobiq Sovet davlatida uning tarkibidagi davlatlar bir-biriga iqtisodiy sohada ipsiz bog`langan edi. Chunki, tayyor bir mahsulot aynan bir joyda emas, uning qismlari boshqa - boshqa mintaqalarda yasalib, ular asosan markaziy shaharlar Moskva, Kiyev, Leningrad yoki SSSRning Yevropa qismlarida tayyorlanardi. Bu esa bu davlatlarning bir-biriga qaramligini keltirib chiqar edi. Sobiq Sovet davlati tarqalib ketgach, mahsulot yetkazib berish va ishlab chiqarishda zarur bo`ladigan xomashyo mahsulotlari taqchilligi kuzatila boshlandi. Negaki, endi sobiq Sovet davlati tarkibidagi davlatlar o`z ichki imokiyatlaridan kelib chiqqan holda, o`z iqtisodiyotini yurgizish kerak edi, ya`ni bu hamma o`z aravasini o`zi tortishi kerak degan ma`noni anglatar edi. Bu holat esa dastlabki davrda bu davlatlarda ishlab chiqarish hajmi qisqarishiga olib keldi. Masalan, 1990-1993 yillar davomida Mustaqil davlatlar Hamdo`stligiga kiruvchi davlatlarda ishlab chiqarish hajmining qisqarishi 40,9 foizni tashkil etgan bo`lsa, O`zbekiston Respublikasida ushbu ko`rsatkich atigi 14,4 foizni tashkil etgan edi. Bunday natijaga, avvalo, 1992-1993- yillarda amalga oshirilgan

xususiylashtirishning ilk bosqichi bo`lmish “Kichik xususiylashtirish” orqali erishildi, desak mubolag`a bo`lmaydi¹.

O`zbekiston Respublikasida amalga oshirilgan o`tgan asrning 90–yillardagi xususiylashtirish modeli O`zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti I. Karimov e`lon qilgan besh qoida asosiga qurilgan bo`lib, amalga oshirilgan islohotlar shu tamoyillarga asoslangan edi. Ya`ni:

1. O`zbekistonda amalga oshirilayotgan xususiylashtirishga oid islohotlarning ichki mantig`iga bo`ysundirilgan va ularning o`zagini tashkil etadi;

2. Davlat bosh islohotchi hisoblanib, xususiylashtirish jarayonini amalga oshirishni u boshqaradi;

3. Qonunning ustivorligi ta`minlanib, O`zbekistonda mulkchilik shakllaridan qat`iy nazar, hech istisnosiz barchaning qonunlar va me`yoriy- huquqiy hujjatlarga rioya etishi majburiy ekanligi;

4. Aholining nisbatan kam ta`minlashgan qatlamlarining ijtimoiy qo`llab – quvvatlash, aholi o`shirishini hisobga olish, asta-sekin ijtimoiy kafolatlar tizimiga o`tishini o`z ichiga oluvchi xususiylashtirishning manzilli yo`naltirilishini ta`minlash;

5. Xususiylashtirish jarayonini chuqur o`ylab, jahon tajribasi hisobga olingan holda, inqilobiy sakrashsiz, ya`ni evolutsion yo`l bilan amalga oshirish².

1992-yildan boshlab O`zbekiston Respublikasi bozor munosabatlariga o`tish asosiy sharti bo`lgan xususiylashtirish jarayoni keng ko`lamda tus oldi. Avvalo, uning huquqiy asoslari yaratilgandan so`ng, bu jarayonni tartibli ravishda tashkil etish va boshqarish maqsadida 1992-yilning fevralida O`zbekiston Respublikasi “Davlat mulkini boshqarish va xususiylashtirish Davlat qo`mitasi” tashkil etildi³. Shunday qilib, O`zbekiston Respublikasida xususiylashtirish jarayoni bilan shug`ullanuvchi davlat organi bo`lmish-Davlat mulk qo`mitasi va uning hududiy bo`linmalari tuzildi.

Xususiylashtirishning ijobiy tomonlari 1992-yilning o`zidayoq ko`rindi. O`zbekiston Respublikasining 1992-yilgi byudjetining asosiy parametrlarida xususiylashtirishdan, shuningdek, qurib bitkazilmagan qurilish inshootlarini sotishdan tushgan foyda 3.3 mlrd so`mni tashkil etgan⁴.

O`zbekiston Respublikasida xususiylashtirish jarayonining huquqiy asoslari va boshqaruv mexanizmlari yaratilgandan so`ng, uni amalga oshirish ishlari boshlab yuborildi. Xususiylashtirishning asosiy maqsadi bo`lmish – iqtisodiyot tarmoqlarida davlat ishtirokini kamaytirish va bu orqali xususiylashtirishning iqtisodiy sohada ustunligini oshirish va xalqning turmush farovonligining oshirish ekanligini hisobga olsak, xususiylashtirishning ilk bosqichida O`zbekistonda birdaniga barcha davlat mulklari va aktivlari xususiylashtirilmadi. Bu jarayonda, sekin- astalik bilan xalqni bu jarayonlarga tayyorlash va korxonlarning inqirozini oldini olish hamda ishsizlar sonining ko`paymasligi kabi bir qator omillar hisobga olindi. Shuning uchun O`zbekiston Respublikasida xususiylashtirish jarayoni “oddiydan murakkabga tomon” siyosati asosida olib borildi. Shu maqsadda,

¹ В.А.Чжен Хусусийлаштириш асослари I китоб “Иқтисод ва ҳуқуқ дунёси” нашриёт уйи. Тошкент.1996. –Б 6.

² В.А.Чжен Хусусийлаштириш асослари I китоб “Иқтисод ва ҳуқуқ дунёси” нашриёт уйи. Тошкент.1996. –Б 6.

³ Jo`rayev N. O`zbekiston tarixi:(Milliy istiqlol davri) 3-kitob/Mas`ul muharrir N.Abduazizova. – T.:”Sharq”, 2011. B-417.

⁴ O`zbekiston Milliy Arxivi M-69 fond, 1-ro`yxat, 2-ish, 37-varaq

O`zbekiston Respublikasida bozor iqtisodiyotiga o`tishning ilk davrlarida ya`ni 90-yillarda xususiylashtirish jarayoni uch bosqichda amalga oshirildi.

Uning birinchi bosqichi – 1992- 1993 – yillarni o`z ichiga olib, “Kichik xususiylashtirish” deb nom oldi. Bu bosqichda, asosan savdo, maishiy xizmat sohasi va kichik sanoat kabi iqtisodiy sohalar xususiylashtirildi. Vazirlar Mahkamasining 1992- yil 23-sentabrdagi “Mahalliy sanoat, aholiga maishiy xizmat ko`rsatish, davlat savdosi hamda umumiy ovqatlanish korxonlari va tashkilotlarini davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirishni tashkil etish chora-tadbirlari to`g`risida”gi qarori bilan O`zbekistonda “kichik xususiylashtirish” boshlandi. Vazirlar Mahkamasining ushbu qarorida ta`kidlanadiki:” 1992-1993 yillarda mahalliy sanoat, maishiy xizmat ko`rsatish, savdo va umumiy ovqatlanish korxonlarini mulkchilikning boshqa shakllariga aylantirishda bir qancha shartlar asosida bajaralishi zarurdir. Birinchidan, davlat tasarrufidan chiqarilayotgan va xususiylashtiriladigan korxonalar yoki tashkilotning tashkiliy – huquqiy shakllarini mehnat jamoasi tomonidan mustaqil ravishda belgilanishi zarur. Ikkinchidan, xususiylashtirilayotgan korxonadan pensiyaga chiqqan mehnat faxriylariga, shuningdek, ushbu korxonada kamida 10 yil ishlagan mehnat jamoasi a`zolariga imtiyozli shartlarda va pulini bo`lib-bo`lib to`lash sharti bilan aksiyalarni, mulkni sotib olish imkoniyatini berish zarurligi alohida ta`kidlandi. Uchinchidan, davlat tasarrufidan chiqarilayotgan korxonada, agar ijtimoiy yoki tabiatni muhofaza qiluvchi obyekt uning tarkibida bo`lsa, bunday obyektlarni korxonaga jamoasining mulki etib, bepul berish zarurligi belgilab qo`yildi. To`rtinchidan, korxonalarini mulkchilikning boshqa shakliga o`tkazish yo Davlat mulk qo`mitasining (tashkilot ustav fondi 5 mln so`mdan ortiq bo`lsa), yo uning hududiy boshqarmalari (tashkilot ustav fondi 5 mln so`mdan kam bo`lsa) qarori asosida amalga oshirilishi belgilandi⁵.

Bundan tashqari, qarorda “Polimer” ishlab chiqarish birlashmasi, “Fayz” ishlab chiqarish birlashmasi, Uychi pillakashlik ishlab chiqarish birlashmasi va Ulug`bek nomidagi Samarqand plastmasa buyumlari zavodi mulkchilikning boshqa shakliga o`tkazish O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining maxsus qarori asosida amalga oshirishi ta`kidlandi⁶.

1992-yil 23-sentabrdagi Vazirlar Mahkamasining ushbu qaroriga 10- ilova ham qo`shimcha qilinib, unda davlat tasarrufidan chiqarilmaydigan va xususiylashtirilmaydigan mahalliy sanoat, aholiga maishiy xizmat ko`rsatish, davlat savdosi va umumiy ovqatlanish korxonalarining ro`yxati ilova qilindi(1-jadval):

⁵ Черноморова Т.В. Узбекистан: свой путь приватизации//Приватизация в России и других странах СНГ: Сб.обзоров / РАН. ИНИОН. Центр науч.-информ. исслед. глобал. и регион. пробл.; Отв. ред. В.А.Виноградов – М.,2003. -С.189

⁶ <https://lex.uz/m/acts/498113> 10.10.2021

1 -jadval

	Korxonalar nomi
.	“Fonon” Toshkent ilmiy-ishlab chiqarish birlashmasi
	“Mahalliy sanoat” davlat korporatsiyasi
	Amaliy san`at muzeyi
	Toshkent oqova suvlarni tozalaydigan eksperimental stantsiyasi
	Tovarlar sifati bo`yicha savdo birlashmasi
	“Olmos” Respublika ulgurji- chakana savdo birlashmasi
	“Savdo” O`zbekiston davlat – aksionerlik uyushmasi
	Taom tayyorlash texnologiyasi va umumiy ovqatlanish iqtisodiyoti Respublika laboratoriyasi Respublika hunar – texnika bilim yurti
	O`zbekiston iste`mol bozori va marketing ilmiy-tadqiqot institute
0	Taom tayyorlash texnologiyasi va umumiy ovqatlanish iqtisodiyoti Respublika laboratoriyasi
1	Malaka oshirish instituti.
2	Davlat zaxiralarini doimiy joylashtirib borishni ta`minlovchi sovuqxonalalar, ombor xo`jaligi obyektlari.

“Kichik xususiyashtirish” o`z natijasini bera boshladi. 1992- 1994- yillardan boshlab nodavlat sektorning O`zbekiston iqtisodiyotidagi o`rni va roli tez fursatlarda o`sa boshladi. Masalan, 1995-yilda nodavlat sektorning mahsulot ishlab chiqarish, ishlar va xizmatlar ko`rsatish sohasidagi ulushi 58,4 foizni tashkil etgan bo`lsa 2011 – yilda 82,5 foizga yetdi, jumladan, xo`jalik birlashmalari ulushi – 27,0 foiz, qo`shma korxonalar hissi – 13,9 foiz, xususiy fermer xo`jaliklar ulushi- 6,4 foiz va aholining xususiy mulki- 31,3 foizni tashkil etdi.

Mulkchilik shakli bo`yicha Yalpi milliy mahsulot (YMM) ishlab chiqarish tarkibi (foiz)

	1995 – yil	2000-yil	2011- yil
Yalpi ichki mahsulot	100	100	100
Jumladan			
Nodavlat mulkchilik	58,4	72,6	82,5
Shundan			
Fermer xo`jaliklari	X	1,9	6,4
Xo`jalik birlashmalari	X	17,4	27,0
Qo`shma korxonalar	X	5,2	13,9
Davlat mulkchiligi	41,6	27,4	17,5

Xususiylashtirish jarayonida nodavlat mulkchilik obyektlari va yangi korxonalar tashkil etish dinamikasi⁷

Yillar	Xususiylashtirilgan barcha korxonalar va obyektlar, dona	Jumladan:	
		Aksiyadorlik jamiyatlariga aylantirilgan, foiz	Xususiylashtirilgan mulk qilib sotilgan, foiz
1994	9744	29,7	70,3
1995	8537	12,0	88,0
1996	1915	65,6	34,4
1997	899	50,7	49,3
1998	266	41,4	58,6
1999	373	37,8	62,2
2000	372	40,8	59,2
2001	1238	18,3	81,7
2002	1800	12,4	87,6
2003	1452	5,2	94,8
2004	1228	2,3	97,7
2005	980	0,3	99,7
2006	673	2,8	97,2
2007	631	0	100
2008	392	0	100
2009	135	0	100
2010	96	0	100
2011	95	0	100
Jami	30826	21,4	78,6

Xulosa o`rnida shuni aytish mumkinki, 1992-1994 yillarda amalga oshirilgan “Kichik xususiylashtirish” jarayoni O`zbekistonda amalga oshirish ko`zlangan xususiylashtirish jarayoning ilk bosqichi bo`lishi bilan birgalikda, eng keng ko`lamli va natijadorligi bilan boshqa jarayonlardan tubdan ajralib turadi.

⁷ O`zbekiston Respublikasi iqtisodiy – ijtimoiy taraqqiyotining mustaqillik yillaridagi (1990-2011 yillar) asosiy tendentsiya va ko`rsatkichlari hamda 2012-2015 yillarga mo`ljallangan prognozlarini: statistik to`plam. – T.: “O`zbekiston”, 2013. - B 54.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO`YXATI:

1. Jo`rayev N. O`zbekiston tarixi:(Milliy istiqlol davri) 3-kitob/Mas`ul muharrir N.Abdualazizova. – T.:”Sharq”, 2011.
2. O`zbekiston Respublikasi iqtisodiy – ijtimoiy taraqqiyotining mustaqillik yillaridagi (1990-2011 yillar) asosiy tendentsiya va ko`rsatkichlari hamda 2012-2015 yillarga mo`ljallangan prognozlari: statistik to`plam. – T.: “O`zbekiston”, 2013.
3. O`zbekiston Milliy Arxivi M-69 fond, 1-ro`yxat, 2-ish, 37-varaq
4. В.А.Чжен Хусусийлаштириш асослари I китоб “Иқтисод ва ҳуқуқ дунёси” нашриёт уйи. Тошкент.1996.
5. Черноморова Т.В. Узбекистан: свой путь приватизации//Приватизация в России и других странах СНГ: Сб.обзоров / РАН. ИНИОН. Центр науч.-информ. исслед. глобал. и регион. пробл.; Отв. ред. В.А.Виноградов – М.,2003.
6. <https://lex.uz/m/acts/498113> 10.10.2021